

CHANTRIMORE

O‘zDSMI “San’atshunoslik: sahna va ekran
san’ati dramaturgiyasi” 3-bosqich talabasi

FOTIMA Ismoilova

Annotatsiya: Quyida Erkin A’zam qalamiga mansub “Anoyining jaydari olmasi” hikoyasi asosida yaratilgan “Chantrimore” filmi haqida so‘z boradi. Uning o‘ziga xosliklari, qahramonlarning xarakterlari, hikoya va filmdagi farqlar, yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: “katarsis”, “Chantrimore! Kalimakatore!”, Ramazon.

“Chantrimore” filmi 1990-yilda rejissor Farxod Haydarov tomonidan Rixsivoy Muhammadjonov ssenariysi asosida olingan. Ushbu ssenariyning ilk namunasi Erkin A’zam qalamiga mansub “Anoyining jaydari olmasi” hikoyasi hisoblanadi. Mening nazarimda, ushbu film tomoshabinlarni “katarsis” (ruhiy poklanish) ga uchrata oladigan film bo‘lgan. Avvalo asarning asosiy qahramonlari Ramazon va uning do‘stiga to‘xtalsak. Hikoyada shaharga kelib qishlog‘ini unutgan yigitning ismi yo‘q bo‘lsada, filmda uning ismi Kamron deb aytiladi. Ramazon bir qarashda hali bolaligi ketmagan, go‘yoki katta bo‘lishni istamayotgandek ko‘rinadi. Lekin u oddiy bir qishloqda tug‘ilib katta bo‘lgan jaydari, samimiy va sodda yigit. Do‘sti Kamron bo‘lsa shaharga keldim, o‘qishga kirdim deb hatto o‘zini do‘stidan ustun qo‘ygan xudbin, mansabparast va olifta yigit. Lekin asarda o‘zligidan uyaladigan, haqiqatdan biroz hayiqadigan havaskor shoir yashagan. Ramazon uning ko‘ngiliga tegadigan gaplariga ham parvo qilmasligi, hafa bo‘lmasligi uning ichida “kiri yo‘q” inson ekanligidan dalolat beradi. Ramazon na Boysunga, na Toshkentga sig‘adi. U mangu yo‘lovchi. Bir paytlar o‘zi harbiy xizmatini o‘tagan Barnovul tomonlarga ketishga shay turadi. Aslida Ramazon o‘zini, o‘zligini izlab yurgan yigit. Hatto o‘sha Barnovulda ham qo‘nim topa olmasligi kunday ravshan. Uning jaydari va chapani fe’li, samimiyati

shahar chang-g'uborlari ustiga qo'ngan tong shudringi kabi yoqimli. Ramazonning beg'ubor olamini anglash uchun xuddi uning o'zi kabi samimiy bo'lish lozim. Shundagina uni tushunish mumkin. Hikoyadagi personajlaridan yana biri Shodi garang: "Chantrimore! Kalimakatore!" deb hayqiradi. Yosh-yalang bu shiornamo so'zlarni yodlab olgan. Bir-birlarini ko'rganda Shodi garangga taqlidan qo'l siltashib hayqirishadi: "Chantrimore! Kalimakatore!". Bu so'zlarning ma'nosi nima? Biz "Anoyining jaydari olmasi"ni mutolaa qilish jarayonida ularning ma'nosini anglaganday bo'lamiz: "Kel yonimga, inson! Och, bag'ringni, inson!". Aslida bu mangu chorlovdir. Bu chorlov o'sha paytda ko'ksiga har xil nishonlar taqqan faollar, jamoat arboblari tomonidan emas, xasta bir odam tomonidan tilga olinishi ham hikoyaning mazmundorligini, ta'sirchanligini yanada oshiradi. Hassos yozuvchining nozik ishoralarini anglab yuzimizda mahzun bir tabassum paydo bo'ladi. Shodi garang – oliyjanob bo'lgan, sinovda yashagan, so'z sasini, sehrini eshitish baxtidan mosuvo bo'lgan epizodik obraz. U va Ramazon o'rtasidagi bog'liqlik – samimiyatda, borini boricha qabul qilishda, rozi bo'lishda, o'zgarmaslikda.

Ramazon bir necha marotaba shaharga o'qishga kiraman deb kelib do'stinikidan qoladi. Aslida esa u uylanmoqchi bo'lmasdan har doim uyidan qochib kelishini sir tutadi. Lekin buni uning do'sti tushunmasdi va unga o'qishga kirolmaysan desa ham Ramazon bu gaplarni hazilga olardi, jiddiy qabul qilmasdi. Ramazon bir qari cholga yordam beraman deb qilgan ishi tufayli Kamronni militsiya chaqiradi va u o'sha yerda ham Ramazonni meni og'aynim emas deydi. To'g'ri u balki bu gapni o'zini biror-bir balodan asrab qolish uchun aytgandir. Lekin bu uning do'stlikka xiyonati edi. Xatto Ramazon qamalib ketsa ham unga baribir bo'ladi. Hattoki Ramazonning gapiga javob ham qaytarmaydi. Lekin keyin u o'z ich etini yeydi. U qamoqxonada o'tiribdi, qamoqxonada qanaqa ekana deya buni o'ylab siqiladi, qayg'uradi. O'sha vaqtda u esdalik uchun rasmga tushaylik degan paytda, nega rasmga tushmadim, tushsam bo'lar ekan deb o'ylanib qoladi. Oxir-oqibatda esa u o'zining qilgan xatosini tushunib yetadi. Kitobxon yoki tomoshabin uni xarakteri, Ramazonga bo'lgan xatti-harakati va gap-so'zlarini

ko‘rib unga o‘xshamaslikka harakat qiladi. Unga o‘xshagan yomon do‘st bo‘lmaslikka intiladi. Shu bilan birgalikda, do‘stlik degan ulug‘ bir ne‘matni asrab-avaylashga, ulug‘lashga harakat qiladi.

Kompozitsiyaga kelsak, har bir obyekt va subyekt o‘z vazifasini bajaradi. Jaydari olma – anoyining yagona ulashishi mumkin bo‘lgan moddiy boyligi, bori. Chamadon – borini ichiga sig‘diruvchi, Barnaulni eslatib turuvchi yo‘l hamrohi. Qahramonning qamalishi hikoyada uning bir muncha hayot haqiqatini anglab olishi uchun “o‘tish ko‘prigi”. Vaholanki, ko‘pgina asarlarda qahramonlar o‘zi yolg‘iz, o‘zligi bilan qolganda ko‘pgina haqiqatlarni kashf qilishi yangilik emas. Ozodlikka chiqqach shoir do‘sti bilan suhbatda:

–Senga begonasi bormikan Boysunda?

– Bor, – deydi Ramazon tirjayib. – Mana - sen! Musofir, sotqin, shaharlik!

Qamalishida oldin bunday gap so‘zlar yo‘q edi.

Sud – jamiyatdagi holatga ko‘rsatib beradi. Hikoya 1981-yilda yozilgan bo‘lsa, mustaqilikdan oldin sovet tuzumi payti, rus deganni soyasiga ham salom beradigan zamonda sodda insonlarni “allaqanday”dir qonunlarni ro‘kach qilib qamaydigan, jazolaydigan payt edi. Chayqovchilar esa hamma zamonda ham bor va o‘z zamonasiga moslashgan bo‘ladi. Zamon zayliga yuradi. Lekin zamon sof insonlarga, Ramazon kabi insonlarga o‘z qamchisini urmasdan qo‘ymaydi (qamalish). Shunda jamiyatga sig‘magan Ramazon “Bir yoqlarga ketsammikan, jo‘ra?”, deya ozorlanib qo‘yadi. Asar kopmozitsiyasi dinamik bo‘lib, bosh qahramon xarakteri kabi o‘zgarib turadi. Hikoyadagi asosiy mazmuni kompozitsiya ochib beradi: qishloqi yigit, jaydari olma, shaharlik shoir, chayqovchi va berilgan va’da, qamalish, tushilmagan portret va pushaymon.

Endi hikoya va filmning bir-biridan farqli tomonlarini ko‘rib chiqamiz. Filmda Kamron Tosh degan ko‘cha bezorisi bo‘lgan bir yigitga Ramazonni qamalib chiqqan deb aytadi, lekin aslida u qamalmagan bo‘ladi. Rasmga tushmoqchi bo‘lgan joyida Ramazon do‘stining soatini taqib oladi, bu hikoyada yo‘qligini hisobga olsak, rejissorning topilmasi deya olamiz. Hikoyada Kamronning sevgilisi unga teatrdan qaytishayotganida Ramazonni Kamronni

do'stlari ichida eng yaxshisi ekanligini aytadi. Filmda esa bu restoranda ko'rsatilgan. Hikoyada Kamrondan boshqa bir do'sti Ramazon degan do'stingiz bor edi deb so'raydi, filmda esa buni Kamronning xotini aytadi. Filmda Ramazon poyezdda qolib ketgan sumkalarining egasi chol bilan suhbatlashadi, hikoyada esa buni do'stiga aytib beradi. Yana "chantrimore" va "kalamakatore" so'zlari hikoyada berilmagan. Bundan tashqari, filmga Ramazonning shaharga uylanishdan qochib kelayotganini kiritish kerak edi deb bilaman. Chunki mavhumlik bor. Tomoshabin hikoyani o'qimasdan turib filmni ko'radigan bo'lsa, unda buni tushunmasligi mumkin. Filmda bitta joyini xato deb hisobladim. Ramazon restoranda raqsga tushgan sahna aslida hikoyada bo'lganidek qamalib chiqqanidan so'ng bo'lishi kerak edi. Chunki u shunday berilib raqsga tushadiki, go'yoki dard-alamlaridan halos bo'lmoqchidek tuyuldi. Shuning uchun bu epizodni o'z joyida qoldirish kerak edi.

Xulosa. Ko'cha-ko'ya nimtabassum bilan, samimiyat bilan yursangiz odamlar aqli noqisga yo'yadigan bir paytda Ramazondek bo'lish bugungi jamiyat uchun, qadriyat uchun bir "jinoyat"dek gap. Aslida esa chinakam insoniylik, yolg'onlardan yiroq, bo'yab-bejalmagan o'zlikka ega bo'lishdir. Hikoya "shaharlashib borayotgan", zamonaviylashib borayotganlarga uzoq qishloqning chetida insoniylik yashayotganini, u hali o'lmaganini eslatib qo'yadi.

